

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№2(2)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 454 sahifa,
2-fevral, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Kasbiy mahorat va tajribalarni rivojlantirishning mazmuni, shakl va usullari	22
Yo'ldasheva Feruzaxon Shavkatbekovna	
O'zbek tili darslarida 5E modelini qo'llash orqali ta'lim sifatini oshirish: Chimboy tumani 36-sonli ixtisoslashtirilgan maktab misolida	26
Kojamuratova Ulbosin Punkitbaevna	
Shaxs ijtimoiy faolligi: tushuncha va tahlil.....	29
Baxriyeva Nargiza Axmadovna	
Fiziognomika va psixologik yondashuvlar asosida portret qalamtasviri ta'limini takomillashtirish.....	33
Babadjanov Axmadjan Xudayberdiyevich	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini pedagogik texnologiyalar asosida rivojlantirish	37
Nusharov Bobir Bolbekovich	
Личностные характеристики как ассимиляция системы отношений младших школьников и предмет воспитательного воздействия учителя	41
Олимова Азиза Кахрамоновна	
“Vitagen ta'lim texnologiyalari” asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilarda perseptiv qobiliyatni rivojlantirishga o'rgatishning didaktik imkoniyatlari	47
Tursunboyeva Kamola Iloxmjon qizi	
Ekologik ta'lim va tarbiya asosida talabalarda ekoturistik madaniyatni rivojlantirishning pedagogik-metodik asoslari.....	50
Kamolov Baxtiyor Xasanboyevich	
Individual ta'lim trayektoriyasi: maktabgacha yoshdagi bolalarda ekspressiv nutq buzilishlarining o'ziga xos xususiyatlari	54
Fayziyeva Nozima Oybek qizi	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida mantiqiy masalalardan foydalanish samaradorligi	59
Ibragimova Nozima Ulug'bekovna, Pardayeva Hosila Qudratulla qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda tarbiyachining kreativ roli	64
Botirova Lobar Kamolovna	
O'quvchilarda mantiqiy fikrlashni rivojlantirish.....	69
Kaipova Tazagul, Kaipova Elmira	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini zamonaviy kasb-hunarlariga qiziqtirishda integrativ usullardan foydalanish	73
Ergasheva Nigora Erkinovna	
Proposals for the Development of Education in Teaching Musical-Historical and Theoretical Subjects	76
Sobirova Gulkhayo Aktamjonovna	
Raqamli ta'lim sharoitida talabalarda mediakompetentlikni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	81
Rustemov Abseit Trijan o'g'li	
Hamkorlik ko'nikmalarini takomillashtirishga oid tajriba-sinov ishlarini tashkil etish mazmuni	85
Baxramova O'ramol Uralovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining matn ustida ishlash orqali o'quvchilarning nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirishda nazariy asoslanish mohiyati.....	88
Boxodirova Muxlisa Xoljigitovna	
Zoologiya fanini o'qitish jarayonida talabalarining ilmiy-tadqiqot faolligini rivojlantirish mexanizmlari	92
Dushekeeva Nasiba Rustembaevna, Arepbaev Islambek Muratbaevich	
Ingliz tilini o'rganishda zamonaviy texnologiyalarning roli	96
Ergasheva Mehriyona	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarining tasviriy ko'nikmalarini shakllantirishning nazariy asoslari.....	100
Jummayeva Sayyora Shokir qizi	

The Role of Digital Technologies and Virtual Reality in Modern English Teaching Methodologies	104
<i>Seilkhanova Rita Nurniyazovna, Kalbaeva Mexriban Elbrus qizi</i>	
Sog'lom separatsiya orqali yoshlar sog'lig'ini mustahkamlash: tibbiy-psixologik yondashuvning empirik tahlili	109
<i>Mavlyanova Surayo Sultanaliyevna</i>	
Badiiy-tarixiy meros asosida pedagog shaxsini tarbiyalash: nazariya va amaliyot uyg'unligi	112
<i>Qodirova Mavluda Maxodir qizi</i>	
Gamified Programming Platforms: Analysis and Recommendations	116
<i>Ra'nokhon Ne'matjon kizi Rakhimova</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida giperaktiv bolalar bilan ishlashning ilmiy-nazariy asoslari	123
<i>Raimqulova Sojida Abdusaid qizi</i>	
Qandli diabet bilan og'riqan bemorlarga pedagogik yordam ko'rsatish tizimi.....	126
<i>Shermatova Yakut Sabirovna</i>	
O'smirlar o'rtasida kiberbulling	129
<i>Tashbekova Aziza Mirsuxbatovna</i>	
Uzoq muddatli davolanishga muhtoj bolalar uchun tyutorlik yordamini tashkil etish	132
<i>Tolipova Pokiza Xasan qizi, Isamuxamedova Dildora Raxmatilayevna</i>	
Zamonaviy maktablarda xavfsizlik madaniyatining roli.....	135
<i>Turdiyeva Zilola Jalilovna</i>	
Global akademik reyting va raqobat muhitida xalqaro olimpiadalarning o'rni	138
<i>Xalikova Umida Mirovna</i>	
Tarbiyachining bolalarni tasviriy faoliyatga o'rgatish jarayonidagi o'rni	143
<i>Xasanova Shaxnoza To'xtasinovna, Rahimova Umida Abdurasul qizi</i>	
Biologiya darslarida TIMSS topshiriqlarini integratsiyalash.....	148
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li, Komiljonova Muslima Shuxrat qizi</i>	
О трансверсальных компетенции воспитателя дошкольного образования.....	153
<i>Садыкова Шоиста Акбаровна, Назарматова Дилшода Умаралиевна</i>	
Talaba-yoshlarni mustaqil oilaviy hayotga tayyorlashning pedagogik-psixologik xususiyatlari	156
<i>Kushakova Gulnora Egamkulovna</i>	
Yosh oilalarda ajralishlarni bartaraf etishning pedagogik mexanizmlarini aksiologik yondashuv asosida takomillashtirish	160
<i>Normurodova Gulnora Ikromovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tarbiyachilarining innovatsion faoliyatini rivojlantirish mexanizmlari	164
<i>Mamadaliyeva Dildora Alisher qizi</i>	
Psixologik zo'ravonlikning o'smirlarda destruktiv xulq shakllanishiga ta'siri	168
<i>Jurakulova Dildora Ziyadullayevna</i>	
Maktab maslahatchilarining boshqaruv kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari	172
<i>Kazakova Saxiba Abdurayimovna</i>	
Kichik maktab yoshi o'quvchilarida ongli intizomni tarbiyalashning samarali usullari.....	178
<i>Ziyayev Adxamjon</i>	
Lingvokulturologiyada konsept tushunchasining nazariy talqini	182
<i>Jo'rayeva Nozima Nozim qizi</i>	
Sport takomillashuvi bosqichida voleybolchilarning sakrash qobiliyatini rivojlantirish texnologiyasi	185
<i>Shaimardanov Sherbek Abdurashid o'g'li</i>	
Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarda nutq rivojlanishining pedagogik-psixologik xususiyatlari	189
<i>Teshaboyeva Feruza Raximovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar psixologiyasiga oilaning katta avlodi va ularning ta'siri.....	192
<i>Ashirova Sojida Baxromovna</i>	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy-metodik tayyorgarligini differensial yondashuv asosida o'qitishning tarixiy pedagogik ildizlari	196
<i>Bekmuratova Shoxida Ne'matjonovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Talabalarda yozuv kompetensiyasini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	200
<i>Jabborova Salomat Abdijalilovna</i>	
Integrativ o'qitish asosida bo'lajak logopedlarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish mazmuni.....	204
<i>Maxmudova Madinaxon Sobirxonovna</i>	
6-7 yoshli bolalarda mehnatsevarlik xislatlarini shakllantirishda xalq og'zaki ijodidan foydalanish	208
<i>Kasimova Dilrabo Baxadirovna, Omonxonova Muzayamxon Sarvar qizi</i>	
Bo'lajak surdopedagoglarni koxlear implantli bolalar bilan ishlashga tayyorlashda amaliy mashg'ulotlarni tashkil etish texnologiyasi	213
<i>Raximova Xurshidaxon Sadikovna</i>	
Yevropa muhandislik ta'limi tajribasi asosida texnika yo'nalishlari talabalarida texnik kompetentlikni rivojlantirishning pedagogik mexanizmlari	217
<i>Xalikova Nargiza Abduvaliyevna</i>	
Tilning obrazli kuchi: perifrazalar turlari va xususiyatlari	221
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Inklyuziv ta'lim sharoitida boshlang'ich sinf o'quvchilari bilan ishlashning pedagogik va psixologik xususiyatlari.....	224
<i>Zayirkulova Nozima Ilyas qizi</i>	
Mentorlik faoliyatida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish	229
<i>Zikriyayev Zokir Mamirovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida mustaqil fikrlashni rivojlantirish.....	232
<i>Xadicha Muxammadiyeva Karomatovna, Sunnatullayeva Amina</i>	
Professional kompetentlik va uning shaxs psixologik xususiyatlari bilan o'zaro bog'liqligi	235
<i>Artikova Nodira Shavkat qizi</i>	
Talaba qizlarni jismoniy faolligini rivojlantirish tasnifi va ularni orgatish metodikasi.....	240
<i>Otasheva Oysanamxon Hamidulla qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda shaxslararo munosabatlar o'rtasidagi bog'liqlik	245
<i>Bekchanova Kuvanch Roximovna</i>	
Voleybolchilarni tayyorlashda differensial vositalaridan foydalanishning zarurligini, ularning o'yin amplusini hisobga olgan holda aniqlash usullari	249
<i>Kambarov Kozimjon Ibragimovich</i>	
2-toifa diabet bilan bog'liq stressga qarshi kurashish strategiyalari va psixologik holatlar	254
<i>Sadikova Umida Botirovna</i>	
Boshlang'ich ta'limda vizual va multimediyaviy texnologiyalarning pedagogik-psixologik ahamiyati	258
<i>Raximova Faridabonu Alisher qizi</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida VARK modeli asosida multimodal o'qitishni tashkil etish (OAK talablariga mos maqola).....	261
<i>Raximova Mushtariy Alisher qizi</i>	
Raqamli ta'lim muhitida veb-texnologiyalar asosidagi platformalarning dasturiy ta'minotini ishlab chiqish va optimallashtirish	264
<i>Zoxidov Jahongir Botirxonovich</i>	
Eshitishida nuqsoni bo'lgan koxlear implantli bolalar og'zaki nutqini umumta'lim jarayonida ona tili darslarida rivojlantirish metodikasi.....	272
<i>Isoqjonova Dilfuzaxon Muxtorjon qizi</i>	
Bo'lajak surdopedagoglarni mustaqil ta'lim jarayonida kasbiy malakani shakllantirishning samarali metodlari	276
<i>Teshabayeva Oygul Fazliddinovna</i>	
Yetuklik yoshidagi ayollarda hayotdan qoniqish darajasiga o'ziga ishonch va o'z-o'zini qadrlashning ta'siri	280
<i>M. R. Sultonova</i>	
Shifoxonalarda tashkil etilgan maktablarda bemor o'quvchilar bilan faoliyat olib boruvchi pedagoglarga qo'yiladigan talablar	284
<i>Umarova Saboxon Minavvarovna, Abdusattorova Gulxumor</i>	

Chet til ta'limida mustaqil ishni tashkil etish masalalariga doir	287
Erkayev Elmira Temirovich	
10–11 yoshli futbolchilarda tezkorlik sifatini rivojlantirish metodikasi.....	294
Ishmuratov Hasanboy Karimjonovich	
Jismoniy tarbiya darslarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining samaradorligini oshirish usullari	298
Yaqubov Arslon Maxmudovich	
Mahmudxo'ja Behbudiy faoliyati va uning o'rganilishi	301
Dinora Eshboyeva Alisher qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarda axloqiy kompetensiyalarni kasbiy faoliyatida qo'llay olish. Axloqning kelib chiqishi va asoslanish masalasini nazariy tahlil qilish	306
Shaxayev Baurjan Seytgaliyevich	
Maktabgacha ta'limda STEAM ta'lim texnologiyalarini qo'llashda raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	310
Ahmedova Zuhraxon Mamurovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarda elementar matematik tasavvurlarni shakllantirishning dolzarbligi va zaruriyati	314
Mirzabayeva Zebo Umarovna	
Elektrolitlarda elektr toki mavzusini o'qitishda noto'g'ri tasavvurlar va ularni bartaraf etish metodikasi	317
Xoliqov Qurbonboy To'ychiyevich	
Mediata'lim asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining milliy tarbiya faoliyatini takomillashtirish .	323
Ibodullaeva Dildora Shukrulla qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida inklyuziv ta'limga jalb etilgan imkoniyati cheklangan bolalar bilan ishlashda montessori metodikasining uyg'unligi	327
Ismatova Shodiya Ne'matilla qizi, Xaydarova Shaxlo Narzullayevna	
XIV asr oxiri va XV asr boshlari turkiy tillar taraqqiyotini o'rganishda "Kitob ul-Bulg'at" asarining lingvistik tadqiqi	332
Tursunaliyeva Muslimabonu Abduvosit qizi	
Informatika ta'limida interfaol o'quv majmualari asosida o'yinli texnologiyalarni qo'llash orqali o'quvchilarning bilim va kompetensiyalarini rivojlantirish.....	336
Nabiyev Feruz Abdumannonovich	
STEAM loyihalari asosida maktab o'quvchilarida tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirish.....	341
Choriyor Maxmatraimov Eshmamatovich	
Psixolog talabalarda tolerantlik va madaniyatlararo kompetensiyalarni shakllantirish	345
Akbaraliyeva Asilaxon Tojiddinovna	
Raqamli ta'lim muhitining pedagogik salohiyati asosida o'quvchilarning kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish (texnologiya fanini o'qitish misolida).....	348
Kulboyeva Dilnoza Abdug'ofurovna	
O'zbek tili – faxrim, g'ururim	351
H. Shukurova, M.Jumanazarova	
Zamonaviy dars – pedagogik ijodkorlikning asosiy maydoni.....	355
M. Kuzibayeva	
Talabalarni ta'lim jarayonida sun'iy intellekt elementlaridan foydalanishga tayyorlash metodikasini takomillashtirish.....	358
Mastonov Jahongir Mamatqul o'g'li	
Raqamli maktabda yashil o'quv dasturi: kengaytirilgan va virtual reallik texnologiyalari bilan integratsiyaning pedagogik modeli.....	362
Maxmudov Abdigodir Yusupovich	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida kasbiy faoliyat jarayonida pedagogik empatiyani shakllantirish pedagogik muammo sifatida.....	367
Orinbaeva Jarqinay Djuginis qizi	
Gamified Programming Platforms: Analysis and Recommendations	371
Ra'nokhon Ne'matjon kizi Rakhimova	

Bo'lajak o'qituvchilarning raqamli kompetentligini rivojlantirishda nazariya va amaliyot integratsiyasi muammolari	377
Sh. A. Xujakulov, T. B. Kadirov	
Uzoq muddat davolanayotgan bolalarning matematik savodxonligini oshirishda fanlararo bog'lanishning roli.....	383
Tursunova Dildora Ziyadullayevna, Ochilov Orazbek Qosim o'g'li	
Sayyid Burhoniddin Muhaqqiq Termiziyning "Maorif" asarida bilish etikasi va ma'naviy-axloqiy tarbiya	387
Tursunova Nilufar Samiyevna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki nutqini rivojlantirishning psixologik xususiyatlari	393
Tursunova Saida Isakovna	
Yosh avlodni tarbiyalashda hamkorlik tarbiya texnologiyasining o'rni	396
Pirliyeva Gulmira Botir qizi	
Integrativ raqamli-didaktik yondashuv asosida interfaol o'quv majmuallardan foydalanish muammolari va rivojlanish istiqbollari.....	400
Nabiyev Feruz Abdumannonovich, Mamanazarov Baxrom Jumonovich	
Eshitishda nuqsonli bo'lgan bolalarni tasviriy faoliyatda bilish jarayonlarini rivojlantirish	405
Sadirova Kamola Giyozovna	
Kurash sport turining yoshlar jismoniy va ma'naviy rivojlanishidagi ahamiyati.....	409
O'razboyeva Adiba Abdug'ani qizi	
Bo'lajak oilaviy shifokorlarning kasbiy motivatsion rivojlanishini ta'minlashning pedagogik yondashuvlari.	413
Xalmuxamedov Bobir Taxirovich	
О развитии учебно-познавательной деятельности студентов	418
М. Халикова	
Психологические механизмы искажения истины в процессе социализации: нормативно-когнитивная модель и смешанное эмпирическое исследование	421
С. Ю. Нишанов	
Методы повышения речевой активности студентов в процессе обучения иностранному языку.....	425
Утешова Зернегул Хурметуллаевна	
Prenatal va erta chaqaloqlik rivojlanishi va rivojlanishning biologik asoslari	429
N. Mirbabayeva	
O'smir shaxsining rivojlanishi	433
Matyakubova Shohista Odamboy qizi	
O'zbekistonning ma'naviy va madaniy hayotida jadidlarning tutgan o'rni	435
N. M. Qodirova	
Development of Physical Qualities Through the Use of Special Physical Exercises With Student Participation.....	439
Rikhsiev Dilshod Shavkatovich	
Tabiiy fan darslarida STEAM ta'lim texnologiyasidan foydalanishning ahamiyati	442
Umaraliyeva Baxtilaxon Raxmonali qizi	
Special Physical Exercises in Coxarthrosis During the Preoperative and Postoperative Periods of Rehabilitation.....	446
Valiev Farrukh Nigmatjonovich	
Роль цифровых технологий и дидактических принципов в учебных практик.....	449
Байметов М. М.	

ESHITISHIDA NUQSONI BO'LGAN KOXLEAR IMPLANTLI BOLALAR OG'ZAKI NUTQINI UMUMTA'LIM JARAYONIDA ONA TILI DARSLARIDA RIVOJLANTIRISH METODIKASI

Isoqjonova Dilfuzaxon Muxtorjon qizi

O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

“Surdopedagogika va maxsus pedagogikaning
klinik asoslari” kafedrası o'qıtuvchisi

Annotatsiya: Nutq insonning ijtimoiy hayotida muhim ahamiyat kasb etuvchi vositadir. Jamiyatga integratsiyalashuv jarayonida nutq o'zaro aloqa va muloqotning asosiy vositasi sifatida namoyon bo'ladi. Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarda ikkilamchi muammo sifatida yuzaga keluvchi nutq nuqsonlari ularning umumiy rivojlanishi hamda ijtimoiylashuv jarayoniga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Mazkur maqolada koxlear implantatsiya jarrohlik amaliyoti o'tkazilgan eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarda nutqiy muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish ishining mazmuni hamda nutqiy reabilitatsiyani tashkil etish masalalari yoritiladi.

Kalit so'zlar: koxlear implantli o'quvchi, nutqni o'zlashtirish, lug'at boyligi, kommunikativ ko'nikma, o'zaro hamkorlik, ta'limni moslashtirish.

Abstract: Speech plays a crucial role in human social life. In the process of integration into society, speech functions as a primary means of interpersonal communication. Speech disorders that arise as a secondary problem in children with hearing impairments negatively affect their overall development and socialization. This article examines the content of work aimed at developing speech communication skills in children with hearing impairments who have undergone cochlear implantation surgery, as well as issues related to the organization of speech rehabilitation.

Key words: student with a cochlear implant, speech acquisition, vocabulary development, communicative skills, cooperation, adaptation of education.

Аннотация: Речь является важным средством социальной жизни человека. В процессе интеграции в общество речь выступает как основное средство межличностного общения. Речевые нарушения, возникающие как вторичная проблема у детей с нарушением слуха, оказывают негативное влияние на процесс их общего развития и социализации. В данной статье рассматривается содержание работы по развитию навыков речевого общения у детей с нарушением слуха, перенесших хирургическую операцию кохлеарной имплантации, а также вопросы организации речевой реабилитации.

Ключевые слова: ученик с кохлеарным имплантом, усвоение речи, словарный запас, коммуникативные навыки, сотрудничество, адаптация обучения.

KIRISH

R.M. Boskis fikriga ko'ra, bolalarning umumiy rivojlanishida eshitishning rolini belgilovchi muhim mezonlardan biri - nutqni o'zlashtirishdagi mustaqillikdir. Normal eshitishga ega bolalarda bu jarayon o'z-o'zidan sodir bo'ladi, eshitish qobiliyati buzilgan bolalarda esa maxsus o'qitish natijasida amalga oshadi, chunki ular nutqni o'zlashtirish va lug'at boyligini oshirish uchun qoldiq eshitishidan mustaqil foydalana olmaydilar ^[1]. Shu sababli ham nutq ustida olib boriladigan ishlar surdopedagogikada alohida ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy fan va texnologiyaning rivojlanishi bugungi kunga kelib eshitish muammosini hal etishda koxlear implant moslamalaridan foydalanish imkonini berdi. Implantatsiyadan keyin eshitishida muammosi bo'lgan bolalar bilan eshituv-nutq reabilitatsiyasini tashkil etish ularning umumiy rivojlanishi, ijtimoiylashuvi, umumta'lim tizimiga to'liq integratsiyasini ta'minlashga asos bo'lib xizmat qiladi. Shuni inobatga olgan holda nutqiy reabilitatsiyaning turli yangi yo'nalishlari va metodikalarini yaratish ehtiyoji yuzaga keladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Eshitishda muammosi bo'lgan shaxslarning og'zaki nutqini rivojlantirish muammosi uzoq yillar davomida surdopedagogikaning eng dolzarb muammolaridan biri hisoblanib keladi. Surdopedagogikaning rivojlanish bosqichi davomida ko'plab olimlar, jumladan F.F. Rau, R.M. Boskis, E.P. Kuzmicheva, L.V. Neyman, I.G. Bagrova, L.P. Nazarova, N.D. Shmatko, T.V. Pelymskaya, L.A. Golovchits, L.P. Noskova va boshqalar o'z faoliyatlarini nutq muammosini hal etishga qaratganlar. So'nggi yillarda eshitish muammosini reabilitatsiya qilishda koxlear implantatsiyaning amaliy ahamiyati, koxlear implantli bolalar nutqiy reabilitatsiyasi muammolari rus olimlaridan I.V. Koroleva, O.V. Zontova, G.A. Tavartkiladze, E.I. Mironova, N.V. Tarasova, A.A. Balyakova, A.I. Sataeva, M. Leongard ishlarida o'rganilgan. O'zbek olimlaridan Z.N. Mamarajabova, D.A. Nazarova, U.Yu. Fayziyeva, R. Rustamova, X.S. Raximova, D.U. Muxitnina, N.Z. Raxmonovalar o'z ishlarida eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarning og'zaki nutqini rivojlantirish, koxlear implantli bolalar reabilitatsiyasi muammolarini o'rganganlar.

Kommunikativ ko'nikmalar bola nutqiy faoliyatining asosini tashkil etadi. Bunda eshitish, so'zlash, tushunish, fikr almashish, tinglab tushunish, ovoz intonatsiyasini his qilish kabi elementlar jamuljam bo'ladi. Koxlear implant o'rnatilgan bolalarda bunday ko'nikmalarni rivojlantirish o'zgacha yondashuvni talab qiladi, chunki implantatsiyadan keyin ham bola har doim ham eshitish jarayonini tabiiy ravishda idrok qila olmaydi, ayrim hollarda tovushlarning differensiyatsiyasi yoki to'g'ri talqin qilinishi buzilib turadi. Shuning uchun nutqiy reabilitatsiyaning ilk bosqichlaridanoq bolaga individual yondashuv, tizimli mashg'ulotlar, maxsus logopedik va pedagogik ko'nikmalarni joriy etish zarur bo'ladi^[2].

I. Korolevaning fikricha, bolaga 2 yoshdan keyin implantatsiya qilinganda nutqni tushunish va o'z nutqini egallashning spontan o'z-o'zidan) rivojlanish jarayoni kechroq - 8–12 oydan so'ng boshlanadi. Bu jarayon bevosita implantatsiya vaqtida bolada qoldiq eshitish qanchalik rivojlanganligi va talaffuz ko'nikmalarining shakllanganlik darajasi, implantatsiya yoshi, ota-onalarning bolaning rivojlanishidagi ishtiroki, unda qo'shimcha buzilishlarning mavjudligi va boshqalarga bog'liq bo'ladi^[3].

Yuqorida keltirilgan fikrlar shuni ko'rsatadiki, koxlear implantli bolalarda og'zaki nutqni rivojlantirish qanchalik erta va tizimli yo'lga qo'yilsa, natija samaradorligi shunchalik yuqori bo'ladi. Implantatsiya yoshi bevosita bolaning maktab ta'limiga moslashishi, inklyuziv sharoitga to'liq integratsiyalashuvda ham katta rol o'ynaydi. Bola maktab ta'limiga kirib kelgandan so'ng o'quv predmetlarini o'zlashtirishda og'zaki nutqqa bo'lgan ehtiyoj yanada ortib boradi, biroq ayrim hollarda bolaning nutqiy imkoniyatlari bu ehtiyojni qondirish uchun yetarli bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun har bir dars jarayoni bolaga individual yondashuvni talab etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu ilmiy tadqiqotimizda eshitishda nuqsoni bo'lgan koxlear implantli bolalarning og'zaki nutqini ona tili darslarida rivojlantirishning shart-sharoitlari tahlil qilindi. Tadqiqot surdopedagog olimlarning ilgari surgan nazariyalari, zamonaviy maxsus ta'lim imkoniyatlari hamda eshitishda nuqsoni bo'lgan o'quvchilar ta'limining asosiy tamoyillariga tayanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Dars jarayonida tashkil qilinadigan ish tizimi eshituv, ko'ruv va kinestetik sezgilarga asoslanishiga e'tibor berish maqsadga muvofiq. Dars jarayonini tashkil qiluvchi metodikalar tizimi yakka va guruhli topshiriqlar izchilligida tashkil etilishi lozim. Ushbu mashqlar tizimi quyidagi yo'nalishlarni o'z ichiga olishi maqsadga muvofiq:

1. Fonetik-eshitish mashqlari;
2. Leksik mashqlar;
3. Gap tuzish va bog'langan nutqni rivojlantirishga qaratilgan mashqlar;
4. Dialogik va monologik nutqni rivojlantiruvchi mashqlar;
5. Multisensor mashqlar.

Dars samaradorligi va darsni o'zlashtirishning muvaffaqiyatli amalga oshishi uchun o'qituvchi va o'quvchining o'zaro hamkorligi talab etiladi. Xususan, koxlear implantli o'quvchi bilan ta'lim jarayonida ishlash quyidagi amaliy ish usullarini talab etadi:

O'qituvchi bolaga dars mavzusini oldindan berishi lozim. Shunda bola bilan birga mavzu bo'yicha yangi termin va so'zlarni oldindan tahlil qilib, ularni eshitib tanishga o'rgatishga ulgurish imkoniyati kengayadi, bola dars davomida mavzuni osonroq o'zlashtiradi.

Avvalo, o'quvchining diqqatini o'qituvchining yuziga qaratish lozim. Nutq normal, tabiiy artikulyatsiya, nutq sur'ati va intonatsiyaga rioya qilgan holda bo'lishi kerak.

Koxlear implantdan foydalanuvchi o'quvchining ko'rsatmalarni takrorlashini so'rash zarur, chunki o'qituvchi o'quvchining topshiriqni to'g'ri tushunganiga ishonch hosil qilishi kerak.

O'quvchiga murojaat qilingan gap eshinishda yaxshi idrok qilinadigan tanish so'zlardan yoki bola uchun oldindan mazmuni tushuntirilgan so'zlardan boshlanishi kerak.

Agar bola gapni birinchi marta tushunmasa, unga gapni so'zlar tartibini o'zgartirmagan holda takrorlab aytish kerak.

O'quvchida nutqiy xulq-atvorni shakllantirish zarur, ya'ni uni boshqa so'zlovchilarning o'rtoqlari, kattalar) nutqiga e'tibor qaratishga o'rgatish lozim.

Koxlear implantdan foydalanuvchi o'quvchilarda shovqinli sharoitda va uzoq masofada nutqni idrok etish qiyinlashadi. Bu omillarni sinfda ish joyini tashkil etishda hisobga olish kerak, ya'ni bola o'qituvchiga yaqin joylashtirilishi lozim.

Umumta'lim maktabi dasturi ko'plab fanlarni o'rganishni nazarda tutadi. Har bir fan o'ziga xos leksika va terminologiyaga boy bo'lib, ular koxlear implantli o'quvchilar tomonidan idrok qilishda qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Shu sababli so'zlarning ma'nosini aniqlashtirish va o'quv-terminologik lug'atni shakllantirish bo'yicha lug'at ishlariga katta e'tibor qaratish lozim^[4].

Shuningdek, qo'shimcha yordam vositasi sifatida quyidagilar tavsiya etiladi:

- yangi so'zlar, terminlar kartochkaga yozilib, o'quvchi partasiga dars boshlanishidan avval qo'yilishi;
- turli xil ko'rgazmali materiallardan foydalanish;
- kontekstdan foydalanish;
- leksikani semantizatsiya qilishning muammoli usulidan foydalanish.

Umumta'lim maktablari o'qituvchilari KI foydalanuvchi bolalarni o'qitishda qiyinchiliklarga duch keladilar, chunki ular maxsus yordam ko'rsatish bo'yicha yetarli darajada kompetensiyaga ega emaslar. Shu bois, koxlear implantga ega bolalarni o'qitishda o'qituvchiga yordam beradigan ayrim tavsiyalar mavjud:

Bola mavzuni yaxshiroq o'zlashtirishi uchun "oldindan o'qitish" usulini tavsiya qilish mumkin. Ya'ni bola mavzuni mustaqil yoki ota-onasi bilan birga uyda o'rganadi, darsda esa KI foydalanuvchi o'quvchi uni mustahkamlaydi.

Hech bir o'quv materiali tushunilmay qolmasligi muhim, chunki bu keyingi bo'limlarni o'zlashtirmaslikka olib kelishi mumkin.

Ona tili bo'yicha dasturiy materialni o'rganishda alohida qiyinchiliklar yuzaga kelishi mumkin. An'anaviy vazifalar bilan bir qatorda o'qituvchi korreksion vazifalarni ham bajarishi mumkin: masalan, eshinishda nuqsoni bo'lgan o'quvchilarga xos bo'lgan nutqning grammatik tuzilishini tuzatish ustida ishlash lozim.

O'qituvchi KI foydalanuvchi o'quvchining imkoniyatlarini hisobga olgan holda topshiriqni o'zgartirishi mumkin. Masalan, mashqda nazarda tutilgan murakkab topshiriq o'rniga o'qituvchi nisbatan osonroq topshiriqni taqdim qiladi.

O'qituvchi shu narsaga intilishi kerakki, mavzuni o'rganish doirasida individual topshiriqlar orqali KI foydalanuvchi o'quvchi so'z birikmalari, gaplar, qisqa matnlar tuzishda mashq qilsin.

O'qituvchi o'quvchi topshiriqlarni bajarishda qanday xatolarga yo'l qo'yayotganini bilishi va unga shu mavzu bo'yicha bilimlarni mustahkamlash uchun doimiy ravishda mos mashqlar berib borishi kerak. Bu jarayonda darslikdan foydalanish mumkin, bunday topshiriqlarni KI foydalanuvchi bolaga mashq sifatida berish maqsadga muvofiq. Ayniqsa, so'zlarning tovush-harf tarkibini aniqlashtirishga alohida e'tibor qaratish zarur.

Nazorat diktantlarini yozishda KI foydalanuvchi bolaning eshinish va nutq imkoniyatlarini hisobga olish zarur. Agar bolaning eshinish-nutq imkoniyatlari yetarli bo'lsa, u diktantni barcha bilan birga yozishi mumkin. Biroq diktant oldindan qo'shimcha tayyorgarlik o'tkazish tavsiya etiladi, bu tayyorgarlik diktant mavzusi bilan oldindan tanishtirishga qaratiladi. Shundan so'ng bola diktant mazmunida o'zini yengilroq yo'naltira oladi. O'quvchini oldindan tovush-harf tarkibi, ma'nosi va grammatik shakllanishi jihatidan eng qiyin so'zlar va so'z birikmalari bilan tanishtirib qo'yish lozim.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Asosiy kuzatuvlar shuni ko'rsatadiki, implantatsiyadan keyin 1–2 yil ichida bolalar oddiy eshinish qobiliyatiga ega tengdoshlaridan deyarli ortda qolmaydi. Nutqni tushunish darajasi muntazam mashg'ulotlar olib borilganda tezroq o'sadi. Koxlear implant yordamida ta'lim olayotgan bolalar inklyuziv sinflarda ijobiy ijtimoiylashuvga erishadi. Logoped, surdopedagog va ota-onalar birgalikda ish olib borganda bolaning psixologik moslashuvi ancha oson kechadi^[5]. Shuningdek, ta'lim jarayonida vaqt o'tib borgan sari o'quvchilarda o'ziga nisbatan ishonch hissi, muloqot ko'nikmalari, ta'lim jarayoniga va muhitga moslashish yaxshilanib boradi^[6].

Bolaning ta'lim jarayoniga moslashishi, nutq va eshituv samaradorligining oshib borishi bevosita uzluksiz va to'g'ri tashkil etilgan pedagogik yondoshuvga bog'liq. Pedagogik jarayonning uzluksizligini ta'minlashda nafaqat dars jarayonidagi yondoshuv, balki ota-ona va yaqinlarning uy sharoitidagi ijtimoiy-pedagogik qo'llab-quvvatlashlari ham asosiy o'rin kasb etadi. Shuningdek, ta'lim samaradorligini ta'minlashda umumta'lim maktabi pedagogik jamoasi ko'xlear implantli bolaning rivojlanish xususiyatlarini bilishi, kognitiv xususiyatlaridagi o'ziga xosliklarni o'rganishi va bola uchun mos yo'nalishlarni tanlashi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Boskis, R. M. Gluxie i slaboslyshayushie deti / R. M. Boskis. – M., 1963.
2. Raxmonova N.Z. Ko'xlear implantli maktabgacha yoshdagi bolalarning kommunikativ ko'nikmalarini rivojlantirishning shart-sharoitlari // INTER EDUCATION & GLOBAL STUDY Ilmiy-nazariy va metodik jurnal 2025-yil,3-tom, 5-son
3. Королева, И. В. Опыт реабилитации детей младшего возраста с кохлеарными имплантами / И. В. Королева, О. С. Жукова // Современные вопросы аудиологии и ринологии. – М., 2000.
4. А.И. Кузнесова. Обучение и воспитание ребенка после кохлеарной имплантации. Рекомендации для родителей. /Автор-составитель– Барнаул, 2020Nittrouer S., Caldwell-Tarr A., Lowenstein J.H., Tarr E. Spoken language and academic outcomes in children with cochlear implants: A longitudinal perspective // Ear and Hearing. – 2023. – DOI:10.1097/AUD.0000000000001300.
5. Choi J. E., Hong S. H., Moon I. J. Academic performance, communication, and psychosocial development of prelingual deaf children with cochlear implants in mainstream schools // Journal of Audiology & Otology. – 2020. – 242). – 61–70-betlar.
6. Sadirova K. G. et al. The Development of Speech and Thinking of the Students with Hearing Impairments in the Science Class //International Journal on Integrated Education. – T. 3. – №. 8. – S. 246-249.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №2(2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.